

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ САТИРЫ И ЮМОРА.

Гизатуллина Суфия Рамиловна

Узбекский государственный университет мировых языков кафедра русской литературы и методики обучения преподаватель -стажёр

Аннотация: Сатира при помощи иронии, гротеска, пародии, специфических форм неодобрения, используя карикатурное преувеличение во внешности, поступках, где герои ставятся в нелепые положения, выявляющие их отрицательные черты, является формой воплощения категории комического. Сатирики так изображают героев и общество, чтобы показать их примитивные цели и скверные средства их достижения, чтобы вызвать иронический смех и показать устои несправедливого общества.

Ключевые слова: карикатурное преувеличение, комический стиль, снисходительный юмор, гневно-разоблачительное произведение, тенденциозная страстность сатиры, сатирическая обработка.

Annotation: Satire with the help of irony, grotesque, parody, specific forms of disapproval, using caricatured exaggeration in appearance, actions, where heroes are placed in absurd positions that reveal their negative traits, is a form of embodiment of the category of the comic. Satirists portray heroes and society in such a way as to show their primitive goals and the poor means of achieving them, to cause ironic laughter and to show the foundations of an unjust society.

Keywords: cartoonish exaggeration, comic style, condescending humor, an angry and revealing work, tendentious passion of satire, satirical treatment.

Annotatsiya: Satira kinoya, grotesk, parodiya, norozilikning o'ziga xos shakllari yordamida, tashqi ko'rinishida, harakatlarida karikaturali mubolag'adan foydalangan holda, qahramonlar o'zlarining salbiy xususiyatlarini ochib beradigan bema'ni pozitsiyalarga joylashtiriladi. Satiristlar qahramonlar va jamiyatni shunday tasvirlaydilarki, ularning ibtidoiy maqsadlari va ularga erishishning nochor usullarini ko'rsatib, kinoyali kulgiga sabab bo'ladi va adolatsiz jamiyat asoslarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: karikatura mubolaga, kulgili uslub, kamsituvchi hazil, gazablangan oshkora ish, satiraga moyil ishtiyok, satirik ishlov berish.

Если говорить о термине **ЮМОР** (от англ. - комизм, причуда, нрав) - комическое и вместе с тем добродушное отношение к серьезному; «...веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно

выставлять странности нравов или обычаев; удаль, разгул иронии», - по определению «Толкового словаря живого велико-русского языка» В.И. Даля. Истоки юмора восходят к архаическому обрядово-игровому и смеху, но теоретическое осмысление это понятие получает лишь в эстетике XVIII века. Из определений ясно, что сатира и юмор относятся к комическому стилю.

В художественных произведениях вариантом сатирического является **комическое**, которая является одной из сложных категорий, которую достаточно глубоко изучали в своих работах Я. Эльсберг «Вопросы теории сатиры.», в 1957г., Ю. Боров «О комическом.», в 1957 г., А. Макарян «О сатире.», в 1968 г., А. Московский «О природе комического.», в 1968г. и другие. Ю. Боров, Л. Тимофеев сходятся во мнении, что сатира и юмор – есть формы комического. С точки зрения А. Павловского - сатира и юмор – смежные понятия, часто совпадающие. «Однако – утверждает литературовед – существует юмор (как родовое понятие) и на его основе сатира». [1, с. 45]

Но отношение сатиры к юмору разноречиво. Некоторые их различают, в общем, другие видят в юморе «добрую» сатиру. А. Макарян заявляет: «рядом с острой, уничтожающей, разоблачающей сатирой, иронией нам нужен мягкий, снисходительный юмор, который вселяет радость, бодрость, приносит людям, уставшим от работы, отдых». [2, с. 4]

По мнению А. Эвентова, который уверен, что юмор находится в противоречии с сатирой, он может быть одним из ее качеств, может формироваться в самостоятельный жанр, близкий по своему значению сатире. «Юмор, – говорит он, – может выразить веселость духа, жизненность, оптимизм, веселое торжество здоровых сил над косным». [3, с. 4] Но А. Эвентов не ограничивается такой положительно-веселой характеристикой юмора. Хотя, он и признаёт элементарно-комическое, но считает, что в юморе сохраняется момент отрицания, поскольку «...юмор автора, передаваемый читателю, фиксирует не только наше доброе отношение к герою, но и безусловное осуждение того, что мы не приемлем». [4, с. 124] Таким образом, А. Эвентов, говоря, что в юморе есть сатирические элементы, возвращает понятию «юмор» его положительные свойства. Юмор в отличие от сатиры не отрицает жизненные явления, но признаёт её несовершенство.

Такое же суждение мы находим и в монографии Д. Николаева «Смех – оружие сатиры». «Именно социально-комическое в жизни, где бы оно ни проявлялось, является предметом сатиры», [5, с. 27] – пишет он. Задачей юмора является выявить человеческие слабости, с которыми мы порой миримся, и

которые заслуживают снисхождения. Но это не значит, что есть грань между юмором и сатирой. Напротив, у них есть точки соприкосновения - это комический взгляд на жизнь. Таким образом, юмор усиливает действенность разоблачения зла, и не обязательно, чтобы он имел социально-политическое звучание. Ну а в сатире резкое, беспощадное переосмысления объекта изображения. Д. Николаев уверен: «В сатире обязательно должно быть разоблачение пороков и недостатков». [6, с. 29] С ним соглашается Б. Дземидок: «Сатира является всегда формой отрицания и осуждения». [7, с. 169] Нельзя не согласиться с этими высказываниями, так как предметом сатиры всегда является отрицательное, социально-комическое. Сатира - это резкое и гневное разоблачение отрицательного вообще и общественного в частности. Но встал вопрос, какой же должна быть всё-таки сатира – смешной или несмешной. Если смех весёлый, то это привилегия юмора? Д. Николаев пытается объяснить и разграничить сатиру и юмор. « Сатира, – серьезное искусство... Но как раз серьезность отношения к предмету отображения требует обязательного обращения сатирика к смеху как к средству раскрытия этого предмета». [8, с. 71] Д. Николаев считает, что комизм должен быть в сатирическом произведении, он за смешной рассказ и против того, чтобы сатирическим считали гневно-разоблачительное произведение.

С точки зрения Ю.В. Борева, сатира имеет две разновидности. Сатира как род художественных произведений и как особый вид острокритического смеха. Сатира, как высшая форма критики, заостряет, а иногда даже «деформирует облик осмеиваемого явления». [9, с. 272] А юмор – это «чувство комического», без которого не может обойтись сатирик, и как «добродушная насмешка», являющаяся одним из оттенков смеха. Юмор и сатиру, по мнению А.З. Вулиса объединяет нескрываемое присутствие в каждом элементе художественной структуры авторской индивидуальности. «В сопоставлении с другими видами комического раскрываются суровость и тенденциозная страстность сатиры. Юмор обычно предполагает двойственное отношение к смешному (в осмеиваемом может заключаться положительно прекрасное или оно таково по природе своей); поэтому он снисходителен, умиротворен. Сатира отличается безоговорочным неприятием своего предмета». «Сатира на свой лад двойственна: смеясь, она в то же время скрывает невидимые миру слезы». [10, с. 51]

Учёный Н. Киселёв считает, что произведения, где есть только разоблачение, недостатки общества и человечества, и всё это изображается без

смеха, то это не считается сатирическим произведением. По убеждению ученого, появление таких произведений обусловлено тем, что в жизни существуют отрицательные явления, которые не обладают объективным комизмом и не поддаются сатирической обработке. Следовательно, без комизма нет сатирического произведения, «...ведь сатира – это всегда единство смеха и гнева, она всегда изобличает с насмешкой и издевкой, с иронией и сарказмом. Возможна разная степень смешного в сатире, главное не забывать, что перед нами явление комическое». [11, с. 44]

Литература:

1. Павловский А. О сатире// Звезда.-1955.- 187 с.
2. Макарян А. О сатире.- М., 1967. – 307 с.
3. Эвентов А. С. Остроумие схватывает противоречие // Вопросы литературы. М. 1973.- 358 с.
4. Эвентов А. С. Остроумие схватывает противоречие // Вопросы литературы. М. 1973.- 358 с.
5. Николаев Д. Смех-оружие сатиры.- М., 1962.- 407 с.
6. Николаев Д. Смех-оружие сатиры.- М., 1962.- 407 с.
7. Дземидок Б. О комическом.- М., 1974.- 289 с.
8. Дземидок Б. О комическом.- М., 1974.- 289 с.
9. Борев Ю. В. Комическое, или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. М.: Искусство, 1970.- 388 с.
10. Вулис А. З. Сатира // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов.энцикл., 1962—1978.- 369 с.
11. Киселёв Н. Некоторые проблемы комического//Идейность и мастерство писателя.- Томск, 1967.- 298 с.